

ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ МИСТЕЦТВА

УДК 371.(477)

Володимир **Прусак**

кандидат педагогічних наук, доцент
Національного лісотехнічного
університету України

Становлення та розвиток дизайн-освіти в Україні (кінець ХХ – початок ХХІ ст.)

Анотація. Аргументовано, що витоки дизайн-освіти в Україні сягають 20-х років ХХ ст. і закономірно пов'язані з розвитком мистецької освіти, зокрема художньо-промислової (Харківська школа дизайну, художньо-промислові училища); простежено утворення сучасних навчальних комплексів «коледж – інститут – академія» та їхню позитивну динаміку (Львівська національна академія мистецтв); становлення спеціальності «Дизайн» та її спеціалізацій (Академія образотворчого мистецтва і архітектури, Національний лісотехнічний університет України, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука та ін.). Визначено основні етапи розвитку та охарактеризовано сучасний стан дизайн-освіти в Україні.

Ключові слова: дизайн, спеціальність, спеціалізація, художня освіта, художньо-промислова освіта, дизайн-освіта.

Постановка та актуальність проблеми. Від минулого століття і до сьогодні побутує розуміння дизайну як такого, що пов'язаний зі спеціальною підготовкою фахівців окремої галузі. У багатьох розвинених країнах інше бачення і розуміння дизайну, а саме – як складової загальної освіти, за яким наука і гуманітарна сфера є складовою будь-якого навчання. Тут діють державні програми сприяння розвитку дизайну. У США відділи дизайну є в усіх університетах і провідних технічних вишах, не кажучи про десятки дизайнерських коледжів. За допомогою дизайну всі вузи,

незалежно від спеціалізації, втягнуті в культурний процес. Практично в усіх університетах Європи також готують дизайнерів. Такий підхід актуалізує необхідність перегляду концепції вітчизняної освіти загалом, суттєво розширює і поглиблює розуміння сутності дизайну, його появи на теренах колишнього СНД в ХХ ст. Перехід до ринкових відносин, криза всього народногосподарського механізму, що охопила й освітню галузь (технічне забезпечення вітчизняних вишів у десятки разів нижче закордонних) – усе це відсувало дизайнерську освіту на другий план. Освіта впродовж тривалого часу розвивалась у двох напрямках – гуманітарно-художньому та науково-технічному як «дві культури» відносно відокремлені одна від одної.

Тому питання, пов'язані з освітою дизайнерів ХХІ ст., сьогодні є надзвичайно актуальними.

Аналіз останніх досліджень з зазначеної проблеми. Особливостям дизайну, історичному становленню та розвитку сучасної дизайн-освіти в Україні присвячено низку досліджень О. Боднара, О. Бойчука, О. Генесаретського, В. Даниленка, Д. Крвавича, Г. Кур'єрової, Є. Лазарева, С. Мигалья, В. Сидоренка, О. Трошкіна, О. Фурси та ін. Важливе значення в контексті базових засад та історичної наступності дизайнерської освіти мають праці присвячені розвитку ремісничої та художньо-промислової освіти в Україні науковців Л. Волошиної, Д. Козубовського, Г. Максиська, І. Небесника, П. Таїївського, Р. Шмагала та ін.

Виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття. Незважаючи на значний мистецтвознавчий доробок з дослідження історії освітньої галузі «Мистецтво», проблема теоретичного обґрунтування появи нової спеціальності «Дизайн» в Україні ще не досліджена повною мірою. Зокрема, чітко не визначена першооснова дизайнерської освіти, з якої вона розпочала власний розвиток, не розкриті питання особливостей становлення дизайн-освіти на різних теренах України та стану її сучасного розвитку.

Формулювання мети – з'ясувати історичні витоки, визначити етапи розвитку та охарактеризувати сучасний стан дизайн-освіти в Україні.

Новизна полягає у визначенні витоків дизайн-освіти та основних етапів її становлення.

Виклад основного матеріалу з обґрунтуванням отриманих на-

укових результатів. Дизайн є органічною складовою мистецтва, провідником його функції в усіх сферах життєдіяльності людини. Термін «дизайн», започаткований на Заході, набув поширення в Росії та Україні лише наприкінці ХХ ст. До того в спеціальній літературі використовувалися терміни «художнє конструювання», «художнє проектування», «технічна естетика», «промислове мистецтво» тощо. Зміст усіх цих словосполучень зводиться до мистецтва, очевидно, й освіта дизайнерів має бути співзвучною мистецькій освіті, першооснову доречно шукати саме в ній.

Від другої половини ХІХ ст. в Україні створюється система закладів художньої освіти. У першу чергу це Публічна живописна школа Н. Буяловського (1865) у Києві, Одеська рисувальна школа (1865), Школа рисунку М. Раєвської-Іванової (1869) у Харкові.

Серед навчальних закладів, які від заснування набули статусу земських художньо-промислових шкіл на Центральних і Східних землях відомі – Межигірська (1826), Миргородська ім. М. Гоголя (1896), Полтавське ремісниче училище та Решетилівська навчально-рукодільна майстерня (1900), Кам'янець-Подільська М. Розвадовського (1905).

Вищий рівень художньої освіти можна було здобути в Академіях мистецтв за кордоном, зокрема в єдиній на Сході Європи – Санкт-Петербурзькій, на Заході – у Краківській, Паризькій, Берлінській, Віденській, Римській, Варшавській, Мюнхенській, Будапештській тощо.

Тому визначною подією в розвитку системи закладів освіти стало відкриття на початку ХХ ст. Української академії мистецтв у Києві (грудень 1917-1922 рр.). У 20-ті рр. навчальний заклад одержав назву Київського інституту пластичних мистецтв, а згодом, після злиття його з Київським архітектурним інститутом, – Київського художнього інституту (1924). Процес навчання скеровувався на підготовку фахівців художньо-технічного напрямку, спеціалістів, які своєю діяльністю мали естетично організувати навколишнє середовище, побут, виробничу сферу [1, с. 32].

Отже, під впливом ідеологічних концепцій, перебудови суспільного устрою художньо-промислової освіти набуває пріоритету в мистецьких навчальних закладах України. Ці заклади спрямовувались на підготовку майстрів-художників для промисловості та розвивались як вищі художньо-промислові заклади, на зразок московського ВХУТЕМАСу (1920-1932), програми якого мали впро-

ваджувати художні навчальні заклади по всьому Радянському Союзу, у їх числі й українські. Станкові форми образотворчого мистецтва посідали більш скромне місце, домінувала теорія «виробничого мистецтва» [2, с. 175].

Соціокультурні процеси, які відбувалися на теренах Центральної, Східної та Південної України, передусім позначені віддаленістю від європейського життя і орієнтацією на Росію. Тоді як у Західній Україні становлення художньо-промислової освіти провадилося в руслі загальноєвропейських культурних тенденцій.

У період перебування Західної України в складі Австро-Угорської монархії, а потім Польщі з труднощами, але завдяки наполегливим зусиллям громадськості, були відкриті фахові школи. Їхній профіль відповідав традиційним народним ремеслам, поширеним на певних територіях Галичини, Гуцульщини, Буковини та Закарпаття, більші з них існують досі.

Зокрема, у м. Львові відкрито при Художньо-промисловому музеї школу рисунку та моделювання (1876), згодом перейменовану на Школу артистичного промислу (1882), Державну промислову школу (1891), Школу художніх промислів і декоративного мистецтва (1923), Державну технічну школу (1929), Школу промислових мистецтв (1941). Крім названої школи, у Львові функціонує так звана Вільна Академія Мистецтв (1905-1914), Інститут пластичного мистецтва (1938-1939), низка приватних художніх шкіл і студій.

У м. Вижниця відкритий «Крайовий навчальний заклад для різьбярства та металевої орнаментики» (1905) у якості філіалу Чернівецького промислового училища з трирічним терміном навчання. У період румунської окупації Буковини навчальний заклад функціонував під назвою «Нижча школа ремесел» (1918-1931), а від 1931 р. реорганізований у середній спеціальний заклад – «Індустріальну чоловічу гімназію». За радянської влади 1940 р. на базі гімназії відкрито Вижницьке державне художньо-промислове училище [3].

У м. Косів заснована «Ткацька школа» (1882), що згодом отримала статус Крайової ткацької промислової школи (1895). Її діяльність припинилась у період Першої світової війни. 1923 року на базі спілки «Гуцульське мистецтво» почала діяти промислова школа. 1940 року, завдяки наполегливості інтелігенції міста та повіту, було відкрито Косівське промислове училище [4, с. 146].

З огляду на це, підтримуємо думку В. Даниленка, що саме у 20-х рр. XX ст. в Україні зароджується дизайнерська освіта як правонаступниця художньо-промислової освіти. У цьому ж контексті зауважимо, що підготовка дипломованих дизайнерів (у сучасному розумінні) розпочалася в Україні, як і за кордоном, після Другої світової війни.

До прикладу, вже згадана Школа промислових мистецтв у Львові зазнала реорганізацій від Львівського художньо-промислового училища (1945) до Львівського коледжу декоративного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша (1993). Певне перепрофілювання та зміну статусу навчального закладу викликали соціально-економічні потреби міста, краю. 1966 року засноване відділення художнього оформлення, студенти навчалися і в аудиторіях, і на реальних об'єктах. Оформляли громадські заклади, установи, проектували та виконували наочну інформацію, торгову рекламу, упаковки, плакати тощо, що вповні відповідає сучасним дизайнерським спеціалізаціям.

Наприкінці 50-х рр. XX ст. у Львові утворилося локальне культурне середовище – зазначає С. Мигаль, – у якому виник напрям дизайнерської освіти «Проектування меблів та інтер'єру». Перший набір студентів на цю спеціальність відбувся у Львівському політехнічному інституті (1959), а 1960 р. – за спеціальністю «Архітектура, меблі, інтер'єр» за стаціонарно-вечірньою формою і шестирічним терміном навчання ... У 1962 р. інститут розпочав підготовку архітекторів широкого профілю [5, с. 389].

Розвиток промисловості вимагав збільшення кількості спеціалістів у різних галузях народного господарства. Тут доречно звернутися до історії ще одного технічного навчального закладу Львова – Національного лісотехнічного університету України (у 1945-1993 рр. функціонував у статусі Львівського лісотехнічного інституту). Від жовтня 1967 р. в інституті розпочали підготовку технологів за спеціалізацією «Конструювання меблів». Діапазон компетентностей розширювався і спеціалізацію перейменували (1971) на «Проектування і конструювання меблів» (ПКМ). Поступово образотворчі дисципліни стають фундаментальними в підготовці студентів ПКМ – майбутніх дизайнерів меблів.

На початку 1990-х рр. цілеспрямовані тенденції гуманізації технічного закладу, досвід західних шкіл та існування первинної бази ПКМ ініціювали ідею створення кафедри для підготовки фа-

хівців з дизайну меблів. 1 липня 1993 р. на факультеті технології деревообробки Українського державного лісотехнічного університету була відкрита кафедра дизайну. На той час, перша кафедра в Україні, яка у своїй назві офіційно використала термін «дизайн». Перший випуск бакалаврів мистецтва здійснено 1996 р., спеціалістів-дизайнерів – 1997 р., магістрів дизайну – 2002 р. 2013 року в університеті на базі технологічного факультету утворено навчально-науковий Інститут деревооброблювальних технологій і дизайну. В структурі університету є Технологічний коледж, який 2004 р. розпочав підготовку дизайнерів за ОКР «Молодший спеціаліст». Отже, у технічному університеті функціонує чотириступенева підготовка майбутніх дизайнерів.

Чільні місця в системі дизайн-освіти України нині посідають вищі мистецькі навчальні заклади. У центральній частині – Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури (м. Київ), на заході – Львівська національна академія мистецтв, на сході – Харківська державна академія дизайну та мистецтва. Після проголошення незалежності України (1991) на ці заклади спільно з Академією мистецтв України, Міністерством освіти України покладалося завдання організації національної системи освіти за напрямом підготовки «Мистецтво», до якого входить спеціальність «Дизайн».

Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури визначила як пріоритетний напрям розвитку піднесення українського мистецтва до рівня світового художнього процесу, міжнародного визнання його мистецької значущості [1, с. 35]. Серед численних спеціалізацій у академії на високому рівні здійснюється навчання фахівців з графічного дизайну.

Успішно розвивається і Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. Михайла Бойчука, створений 12 жовтня 1999 р. на базі Київського художньо-промислового технікуму (1938). Інститут забезпечує підготовку фахівців декоративно-прикладного мистецтва та дизайну зі спеціалізацій «графічний дизайн», «дизайн середовища», «промисловий дизайн».

У західному регіоні започаткована Львівська національна академія мистецтв відкриттям Львівського державного інституту прикладного та декоративного мистецтва (1946). 1994 року заклад був реорганізований у Львівську державну академію мистецтв, а 2004 р. їй надано статус національної. У структурі академії є факультет дизайну, до складу якого входять кафедри дизайну інтер'є-

рів (зараз така назва кафедри) (1946), Дизайну костюму (з 1959 р. як спеціалізація «моделювання костюму» при кафедрі художнього текстилю), графічного дизайну (від 1994 р. – відділ промислової графіки при кафедрі проектування інтер'єрів, від 1996 р. – окремий підрозділ).

Для ефективності ступеневої освіти мистецьких навчальних закладів 1993 р. створено перший в Україні мистецький навчальний комплекс «коледж – інститут – академія» у складі Львівського інституту прикладного та декоративного мистецтва, Львівського коледжу прикладного та ужиткового мистецтва ім. І. Труша, Ужгородського училища прикладного мистецтва ім. А. Ерделі, Косівського училища прикладного мистецтва ім. В. Касіяна, Вижницького державного училища прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка, Львівського художнього ліцею, Підбузького професійно-технічного училища та Малої академії мистецтв.

У результаті співпраці в структурі навчального комплексу Вижницьке училище 1994 р. перейменовано на Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка. З новим статусом навчальний заклад отримав право підготовки фахівців двох ОКР, а саме: «Молодший спеціаліст» – за спеціальностями «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» (5.020208) і «Дизайн» (5.020210); «Бакалавр» – за спеціальністю «Образотворче та декоративно-прикладне мистецтво» (6.020210) [3].

Ужгородське училище 1995 р. змінює статус і назву на Ужгородський коледж мистецтв ім. А. Ерделі, знову відкрито відділи художнього оформлення та живопису, збільшена кількість годин для загальнохудожніх і спеціальних дисциплін. Відділ художнього оформлення 1999 р. отримав сучасну назву – відділ дизайну [6, с. 88].

Косівське училище також зазнало позитивних реформувань. Його матеріально-технічна база та відповідне забезпечення навчального процесу кваліфікованими викладачами дали змогу відкрити 2000 р. Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва. 2006 року заклад був реорганізований у Косівський інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв. Тут створена кафедра дизайну (2007), до складу якої увійшли відділи художніх виробів зі шкіри, моделювання одягу, графічного дизайну, дизайну меблів та виробів з деревини [4, с. 134]. Важливі процеси в розвитку дизайн-освіти України відбувались і на промисловому сході країни.

Дослідник дизайну В. Даниленко стверджує, що саме «у Харкові проростали перші паростки дизайнерської освіти» [2, с. 175]. Представники інженерних кіл висували ідеї естетизації техніки, які визначали вектор розвитку дизайну в промисловості регіону. Дослідник наголошує, що при формуванні дизайнерської професії в Україні були певні особливості її сприйняття: «Вони визначалися здебільшого тим, що зародки становлення нової професії відчувалися у середовищі всебічно освіченої інженерно-технічної еліти. Найбільше проявлявся дизайнерський дух серед інженерів і конструкторів, які мали художню підготовку. Вони могли у своїй проектній роботі осмислити естетичні проблеми техніки» [7, с. 12; 8].

Про нове явище в мистецтві свого часу говорив скульптор, народний художник України Дмитро Крвавич: «Промисловість Харкова, зумовила потреби у спеціалізації митців, які не стільки можуть щось прекрасне відображати, скільки творити прекрасне внаслідок художньо-абстрактного мислення. Тобто митці настільки спроможні вжитися у форми й функції техніки, щоб творити нові, звучні по своїй функціональності, захоплючі за пластикою й колоритом високоякісні дизайнерські речі» [9, с. 167].

Від початку ХХІ ст. загальновизнаним центром дизайнерської освіти України є Харківська державна академія дизайну та мистецтва (у цьому статусі функціонує від 9 серпня 2001 р.). Завдяки орієнтації на практику дизайну та підготовку фахівців для промисловості, рішенням уряду Харківський державний художній інститут реорганізовано у Харківський художньо-промисловий інститут (1963), де відкрився факультет промислового мистецтва. Тут художня освіта поєднувала традиції школи М. Раєвської-Іванової періоду художньо-промислових пріоритетів і Харківського технологічного інституту, де методика підготовки інженерів передбачала елементи дизайнерської освіти [2; 8].

12 жовтня 2016 р. академія відзначила 95-ти річчя від дня заснування. Нині навчальний заклад здійснює підготовку дизайнерів за всіма спеціалізаціями дизайну. Структура навчального процесу є цілком типовою для багатьох європейських дизайнерських шкіл.

Сучасний стан дизайнерської освіти в Україні здійснюється закономірним шляхом. Окрім давніших мистецьких навчальних закладів, які зробили певну переорієнтацію на користь дизайну, від останнього десятиріччя ХХ ст. активно створюються кафедри

дизайну в різних вищих навчальних закладах країни. Назвемо лише кілька перших: Інститут регіональної економіки та управління, м. Кропивницький (1994); Луцький державний технічний університет (1996); Прикарпатський університет ім. В. Стефаника, м. Івано-Франківськ (1997); Державний університет «Львівська політехніка» (1998); Державні технічні університети, м. Севастополь і м. Херсон (1998); Таврійський екологічний інститут, м. Сімферополь (1999); Миколаївський гуманітарний інститут Українського державного морського технічного університету (1999) та ін.

Початок XXI ст. ознаменувався вагомою подією в галузі дизайнерської освіти України – 12-16 березня 2001 р. відбувся Перший всеукраїнський форум «Дизайн-освіта», який став традиційним заходом, що проводиться на базі Харківської державної академії дизайну і мистецтв раз на два роки. Від 2005 р. форум набув міжнародного статусу. В рамках форумів відбуваються огляди-конкурси дипломних і курсових проектів у різних спеціалізаціях дизайну. Мета заходу – визначити професійний рівень підготовки фахівців з дизайну у вищих навчальних закладах (ВНЗ); ознайомитися зі структурою та об'ємом дипломних проектів, спеціалізаціями навчальних закладів.

Від першого конкурсу відбулося вісім форумів. На Першому кількість учасників – 22 ВНЗ (представили 148 студентських дизайн-розробок), на Третньому – 39 ВНЗ (384 дизайн-розробки), на Восьмому – 32 ВНЗ (226 дизайн-розробок). За 15 років додався лише десяток ВНЗ, тоді як на 2005 р. було 42 ВНЗ, які здійснювали підготовку дизайнерів. Сьогодні їх удвічі більше, але продемонструвати свій рівень на визнаному в Україні огляді наважуються практично ті самі учасники.

Щодо пріоритетності спеціалізацій дизайну, які обирають ВНЗ, зазначимо, що на першій позиції перебуває дизайн інтер'єру, далі – графічний дизайн, дизайн текстилю і одягу, дизайн архітектурного середовища, промисловий дизайн, мультимедійний дизайн, дизайн меблів.

Висновки і перспективи наступних досліджень. Здійснений історичний аналіз доводить, що витоки вітчизняної дизайн-освіти сягають 20-х рр. XX ст., коли створювалися художньо-промислові школи. Завдяки цілям і методам навчання вважаємо їх першоосновою дизайнерської освіти України. У 1940-60-ті рр. засновані ВНЗ, які готували фахівців (дизайнерів) для промисловості, а в

90-х рр. XX ст. створюються кафедри дизайну, які здійснюють підготовку та випускають дипломованих дизайнерів за різними спеціалізаціями чотирьох освітньо-кваліфікаційних рівнів.

Сьогодні для ефективного розвитку дизайн-освіти в Україні необхідно на державному рівні усвідомити й визнати важливість підготовки фахівців з дизайну, всебічно підтримувати та покращувати матеріально-технічну базу вищих навчальних закладів до рівня європейських. Адже не секрет, що останнім часом відбувається процес переорієнтації потенційних абітурієнтів ВНЗ України на закордонні.

1. Чебикін А. Художня освіта в Україні ХХІ століття (культуротворчий аспект) // *Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голов. ред.), С.О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г. Ничкало, О.П. Рудницька та ін.].* – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 30-39.
2. Даниленко В. Дизайнерська освіта України у Європейському контексті / В. Даниленко // *Вісник ЛНАМ [упоряд.-ред. Р. Шмагалю].* – Спецвипуск. – Львів, 1999. – С. 173-177.
3. Козубовський Д. Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю. Шкрібляка: історія і сучасність // *Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голов. ред.), С.О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г. Ничкало, О.П. Рудницька та ін.].* – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 194-205.
4. Львівська академія мистецтв. Історично-іміджеве видання. – К. : ТОВ «ВЦ Логос Україна», 2011. – 256 с.
5. Мигаль С.П. Львівська дизайнерська школа: становлення, проблеми, перспективи // *Діалог культур: Україна у світовому контексті. Художня освіта : зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А.Зязюн (голов. ред.), С.О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г.Ничкало, О.П.Рудницька та ін.].* – Львів : Світ, 2000. – Вип. 5. – С. 387-399.
6. Небесник І.І. Художня освіта на Закарпатті у ХХ столітті: історико-педагогічний аспект / І.І. Небесник. – Ужгород : Закарпаття, 2000. – 168 с.
7. Даниленко В.Я. Основы дизайна : [Учебное пособие] / В.Я. Даниленко. – К., 1996. – 92 с.
8. Даниленко В.Я. Особливості становлення дизайну в Україні // *Діалог культур: Україна у світовому контексті: Матеріали перших міжна-*

род. філософ.- культуролог. читань / Ред. кол.: С.О. Черепанова (відп. ред.), І.А. Зязюн, В.Г. Скотний, Е.П. Мисько – Львів : Каменяр, 1996. – (Міжвузів. зб. наук. праць). – Вип. 2. – С. 228-230.

9. **Крвавич Д.** Мистецька освіта в Україні на сучасному етапі // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Філософія освіти : зб. наук. праць / [ред. кол.: І.А. Зязюн (голов.ред.), С.О. Черепанова (упоряд. і відп. ред.), Н.Г. Ничкало, В.Г. Скотний та ін.]. – Львів : Світ, 1999. – Вип. 4. – С. 166-171.

ANNOTATION

Volodymyr Prusak. Formation and Development of Design Education in Ukraine (end of XX – beginning of XXI century). Argued that the sources of design education in Ukraine reaches 20th years of XX century and naturally associated with the development of arts education, including Art and Industry (Kharkiv School of Design, Art and Industry Schools); traced the formation of modern educational complex «College – Institute – Academy» and their positive trend (Lviv National Academy of Arts); formation a designs' specialty and its specializations (Academy of Visual Arts and Architecture, Ukrainian National Forestry University, Kyiv State Institute of Decorative and Applied Art and Design named by Michael Boychuk e.t.c.). Determined the main steps of the development and described the current state of design education in Ukraine.

Keywords: design, specialty, specialization, art education, art-industrial education, design education.

АННОТАЦИЯ

Владимир Прусак. Становление и развитие дизайн-образования в Украине (конец ХХ – начало ХХІ вв.). Аргументировано, что истоки дизайн-образования в Украине исходят с 20-х годов ХХ ст. и закономерно связаны с развитием художественного образования, в частности художественно-промышленного (Харьковская школа дизайна, художественно-промышленные училища); прослежено создание современных учебных комплексов «колледж – институт – академия» и их позитивную динамику (Львовская национальная академия искусств); становление специальности дизайн и её специализаций (Академия изобразительного искусства и архитектуры, Национальный лесотехнический университет

Украины, Киевский государственный институт декоративно-прикладного искусства и дизайна им. М. Бойчука и др.). Определены основные этапы развития и охарактеризовано современное состояние дизайн-образования в Украине.

Ключевые слова: дизайн, специальность, специализация, художественное образование, художественно-промышленное образование, дизайн-образование.